

EKOLOGIK TA'LIM BERISH VA TARBIYALASH. UNI QAYSI YOSHDAN BOSHLASH KERAK?

Valiyeva Zaynab Omanbayevna

O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti Ekologiya va yashil resurslar kafedrasida katta
o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15615583>

Annotatsiya. Ushbu maqolada ekologik ta'lim va tarbiyaning maktabgacha yoshda zarurligi, bolalarda tabiat va ekologiya haqida, ularning inson hayoti va salomatligidagi ahamiyati haqida qanchalik erta tushuncha paydo bo'lsa, ekologiya uchun shunchalik foydali bo'lishi nazarda tutilgan. Uni o'qitishda hissiy bilishdan foydalanish samarali ekanligi haqida so'z yuritilgan.

Kalit so'zlar: ekologiya, tarbiya turlari, tabiat hodisalari, ekologik muhit, ekologik hudud, ekologiyaning xossalari.

Аннотация. В данной статье предполагается, что экологическое воспитание и образование необходимы в дошкольном возрасте, чем раньше у детей появляется понимание природы и экологии, их значимости для жизни и здоровья человека, тем полезнее для экологии. Было упомянуто, что использование сенсорного познания в его обучении эффективно.

Ключевые слова: экология, виды воспитания, явления природы, экологическая среда, экорегион, свойства экологии.

Annotation. This article assumes that environmental education and education are necessary at preschool age, the earlier children have an understanding of nature and ecology, their importance for human life and health, the more beneficial it is for the environment. It was mentioned that the use of sensory cognition in his training is effective.

Keywords: ecology, types of education, natural phenomena, ecological environment, ecoregion, properties of ecology.

Tabiat noyob kitobdir.

Uning adadi bitta nusxadir.

Faqat bitta! shuning uchun uni o'qiyotganda,

Har bir sahifani himoya qilmoq darkordir.

Ekologik ta'lim muammosi hozirgi kunda dolzarbdir. Ma'lum vaqtgacha insonning ta'siri biosferada sodir bo'layotgan jarayonlar bilan yumshatilgan, ammo hozirgi paytda odam ekologik inqiroz yoqasida turibdi. Sizningcha bu inqirozdan chiqib ketish imkoniyati bormi? Ha, albatta bor. Buning uchun biz ekologik ta'lim va tarbiyani bolaning bog'cha yoshidan boshlaganimiz maqsadga muvofiq hisoblanadi. Negaki, bu yoshdagi bolalarning tabiiy muhit bilan munosabatlar madaniyati to'g'risida birinchi bilimlarni olishlari ularni tabiatga bo'lgan muhabbatni shakllantiradi, uni asrab-avaylashga o'rgatadi.

Tabiatga bo'lgan muhabbatni faqat o'simliklar va hayvonlar, ularning yashash sharoitlari, asosiy ehtiyojlari, o'simliklar va hayvonlarga g'amxo'rlik qilish ko'nikmalari asosida tarbiyalash mumkin. Tabiatga hurmatni shakllantirish bolaning estetik idrokiga ham yordam beradi. Bolalar tabiat haqida dastlabki aniq va yorqin g'oyalarni shakllantiradilar, bu kelajakda tabiiy hodisalarning aloqalari va munosabatlarini ko'rish va tushunishga, yangi tushunchalarni o'zlashtirishga yordam

beradi. Kuzatish jarayonida bolalar tabiiy hodisalar o‘rtasidagi ko‘plab aloqalar va munosabatlarni o‘rganadilar. Olingan bilimlar asosida tabiat hodisalarini real tushunish, qiziquvchanlik, kuzatish, mantiqiy fikrlash, barcha tirik mavjudotlarga estetik munosabatda bo‘lish qobiliyati shakllanadi. Tabiatga bo‘lgan muhabbat, unga ehtiyotkorlik bilan munosabatda bo‘lish qobiliyatlari nafaqat tabiatga qiziqishni keltirib chiqaradi, balki ularda vatanparvarlik, mehnatsevarlik, tabiiy boyliklarni himoya qiladigan va ko‘paytiradigan kattalar ishiga hurmat kabi eng yaxshi xarakter xususiyatlarini shakllantirishga yordam beradi. Tabiatni bolaning shaxsiyatini rivojlantirishga ta‘siri uning ob‘ektlari va hodisalari to‘g‘risida ma‘lum bilimlarni shakllantirish bilan bog‘liq. Tabiatdagi kuzatuvlar, o‘yinlar va mehnat jarayonida bolalar tabiat ob‘ektlari va hodisalarining xususiyatlari va fazilatlarini bilan tanishadilar, ularning o‘zgarishi va rivojlanishini sezishni o‘rganadilar. Bunday ishlar amalga oshirilganda har bir bog‘cha bolasi o‘simlikning qurishi, qushning ucholmasligi, adir yoki to‘qayning yonishi, suvning befoyda oqishiga befarq bo‘lmaydi. Tabiat, uning jonzotlariga, o‘zi ichadigan suvga nisbatan joni achiydi, ahvolni yaxshilash uchun ichki intilish tuyg‘usi paydo bo‘ladi, bolada yangi biologik kuch shakllanadi. Bu esa kutilgan natija ekologik ta‘lim-tarbiyaning g‘alabasi bo‘ladi. Maktabgacha ta‘lim tashkilotida bolalarni ekologik tarbiyasining eng samarali usullaridan biri uni mehnat tarbiyasi bilan qo‘shib birga olib borish. Ya‘ni bolaning bo‘sh vaqtlarini foydali va unumli bo‘lgan ishlarga jalb qilish, yo‘naltirishdir.

Tabiatdagi mehnat jarayonida bolaning sog‘lig‘i mustahkamlanadi, uning psixikasi rivojlanadi. Tabiatdagi mehnat bolalarning kuzatuvchanligi, qiziquvchanligini rivojlantirishga yordam beradi, qishloq xo‘jaligi ishlariga qiziqish va ular bilan shug‘ullanadigan odamlarga hurmatni rivojlantiradi. Tabiat haqidagi bilimlar bolalarni unga g‘amxo‘rlik qilish, o‘simliklar va hayvonlarga qanday g‘amxo‘rlik qilish, ularga qulay o‘sish va rivojlanish uchun sharoit yaratish haqidagi bilimlari bilan osonlashadi. Shunday qilib, ekologik ta‘lim jarayonida bolalar tabiatga muhabbat va unga ehtiyotkorlik bilan munosabatda bo‘lishadi.

Tabiatdagi go‘zallik cheksiz va bitmas-tuganmasdir. Bolani tabiat orqali tarbiyalashning birinchi sharti bolada tabiatni ko‘ra olish qobiliyatini va u bilan chambarchas bog‘liqlik hissini hosil qilishdir. Bunga faqat tabiat bilan doimiy aloqada bo‘lish orqali erishiladi. O‘zini butunning bir qismi kabi his qilish uchun bola epizodik emas, balki doimiy ravishda tabiat bilan munosabatda bo‘lishi kerak. Buning uchun maktabgacha ta‘lim muassasasida ekologik muhit, ya‘ni kichik-kichik ekologik hududlar to‘g‘ri tashkil etilishi kerak.

Ekologik hudud quyidagicha tashkil etilishi maqsadga muvofiq:

- * O‘simliklarning barcha shakllari (daraxtlar, butalar, o‘tlar), bo‘lishi;
- * Turli xil fazilatlarga ega bo‘lgan daraxt turlarini tanlash (shovqindan himoya qilish, changdan himoya qilish, quyoshdan himoya qilish va boshqalar).

Ekologik maydonlar:

- 1.Sabzavot bog‘i;
- 2.Gul bog‘i;
3. Ignalilar o‘rmoni;
4. Tabiat maydonchasi (balandligi 3-4 m bo‘lgan ustun, tepada qush uyi);
5. Kichik issiqxona;
6. Kichik dala maydoni (donli ekinlar);

“Tabiat-bu ijodiy ilhom manbai, nafaqat kattalar, balki o‘sib kelayotgan yosh avlodning ham ma‘naviy kuchlarini ko‘tarish manbai” hisoblanadi. Shunday ekan, ona-tabiatni sevish, uni asrab-avaylash, unga mehr ko‘rsatish har birimizning oldimizda turgan asosiy vazifamiz bo‘lishi zarur.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Zueva V. A. “Bolalarning ekologik ta’limi”
2. Nikolaeva S. N. “Bolalarning ekologik ta’limi nazariyasi va metodikasi”
3. Serebryakova T. A. “Maktabgacha yoshdagi ekologik ta’lim”
4. Internet resurslari.